

A musicalidade comunicativa na interação adulto e bebê: análise de um vídeo

Nathália Carneiro¹

Alice Lugon²

Betânia Parizzi³

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10257785

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: Este artigo aborda a noção de musicalidade comunicativa como uma habilidade inata do ser humano, especialmente significativa na interação entre adultos e bebês no primeiro ano de vida, incluindo a dinâmica entre educadores musicais e bebês. Destaca como os bebês se comunicam musicalmente e como essa forma de comunicação possui características musicais distintas. Além disso, analisa um vídeo exemplificando a interação entre um pai e seu bebê de dois meses, evidenciando traços musicais. Também, é explorado as influências de teóricos como Vygotsky e Piaget, que anteciparam conceitos similares, e discute a importância de práticas pedagógicas alinhadas a essa ideia, conforme proposto por autores como Edwin Gordon e François Delalande. A pesquisa adota uma metodologia teórico-bibliográfica e revisão sistemática a fim de ampliar o referencial teórico sobre a musicalidade comunicativa na educação musical para bebês.

Palavras-chave: Musicalidade Comunicativa. Interação Adulto-Bebê. Educação Musical

Communicative Musicality in adult and baby interaction: analysis of a video

Abstract: This article, part of an ongoing research project, introduces the concept of Communicative Musicality (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009) as an innate human ability and points out its relevant role in the interaction between adults and babies in the first year of life, including the music educator/baby interaction. The research highlights how babies communicate through their Communicative Musicality – through gestures, babbling, glances, facial expressions, etc. –, and that this primordial form of communication has musical characteristics. The article presents an analysis of a video illustrating the interaction between a father and his two-month-old baby, demonstrating the presence of these musical characteristics in the interaction of the dyad. In addition, the text explores the influences of theorists such as Vygotsky and Piaget, who anticipated concepts related to Communicative Musicality, and discusses the importance of music educators developing pedagogical practices in line with this

¹ Graduanda em Licenciatura em Música, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Escola de Música, nathalia.j.carneiro@gmail.com

² Graduada em Pedagogia e Graduanda em Licenciatura em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, ecilalblb@gmail.com

³ Doutora em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Departamento de Teoria Geral da Música, betaniaparizzi@hotmail.com

concept, as also outlined by authors such as Edwin Gordon and François Delalange. The research follows a theoretical-bibliographical methodology and a systematic review, seeking to broaden the theoretical framework and promote a deeper understanding of Communicative Musicality in music education for babies.

Keywords: Communicative Musicality. Adult-Baby Interaction. Musical Education.

INTRODUÇÃO

As concepções sobre as competências dos bebês têm passado por profundas transformações nas últimas décadas. A ideia, compartilhada não apenas pelas pessoas em geral como pela comunidade científica, de que os recém-nascidos não são capazes de se comunicar está sendo amplamente questionada (PARLATO-OLIVEIRA, 2019; PARIZZI, 2021).

Sabe-se hoje que o bebê tem papel determinante em sua própria constituição psíquica mesmo na mais tenra idade (PARLATO-OLIVEIRA, 2019, p. 8) e que ele já nasce ávido para se comunicar com as pessoas à sua volta (PARLATO-OLIVEIRA, 2019; PARIZZI, 2021), por meio de linguagem multimodal, que possibilita o desenvolvimento de processos comunicativos sem a necessidade da palavra.

Essa forma originária de comunicação foi conceituada como “musicalidade comunicativa” e acontece por meio de gestos, olhares, movimentos corporais, balbucios, gritos, sorrisos e silêncios expressivos (MALLOCH, TREVARTHEN, 2009, p. 4). A Teoria da musicalidade comunicativa tem sido objeto de estudos e pesquisas e parece ser uma habilidade de comunicação inata não apenas do ser humano, mas também de mamíferos e de animais de outras espécies (MITHEN, 2009).

Atuando como educadoras musicais de bebês há vários anos, temos observado a importância em estabelecer com essas crianças, ao longo do primeiro ano de vida, formas significativas de interação que prescindem da palavra e priorizem vocalizações e gestos expressivos. Essa prática tem sido recomendada por diversos autores, como Gordon (2008), Parizzi e Rodrigues (2020) e Delalande (2017), e envolve diretamente as habilidades inatas de comunicação dos bebês, ou seja, sua musicalidade comunicativa.

Diante desse contexto, surgiu a seguinte pergunta: qual é o papel da musicalidade comunicativa na interação entre o educador musical e o bebê durante as aulas de Música? Como potencializar a comunicação adulto/bebê por meio dos recursos da musicalidade comunicativa da idade?

Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo geral investigar o papel da musicalidade comunicativa na interação educador musical/bebê, na fase anterior à aquisição da língua materna. Como objetivos específicos pretende-se: (1) estudar o conceito de musicalidade comunicativa; (2) identificar recursos presentes na musicalidade comunicativa que possam ser utilizados em aulas de música para bebês; (3) estudar ideias de teóricos do desenvolvimento, como Vygotsky e Piaget que, de alguma forma, anteciparam o conceito de musicalidade comunicativa; (4) buscar em Delalande e Gordon práticas pedagógicas que sejam respaldadas pelo conceito de musicalidade comunicativa.

A metodologia é de natureza teórico-bibliográfica. Estamos, no momento, implementando uma revisão sistemática sobre a temática do projeto, inicialmente nas seguintes bases de dados: Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Banco de Teses Brasileiras (BDTD), Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica (OasisBr), *Research Gate*, *Scopus* e *Google Acadêmico*; periódicos das revistas *Orfeu*, *Opus*, *Permusi*, da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) e da Associação nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM).

Estão sendo selecionados artigos, monografias, dissertações e teses que tenham proximidade com o tema e relevância para pesquisa, sem delimitação temporal ou de língua. Estão sendo utilizados descritores em português – “musicalidade comunicativa”, “educação musical e bebês”, “Teoria de Aprendizagem Musical”, “Psicologia Histórico-Cultural” e “Epistemologia Genética” –, e em inglês – “communicative musicality”, “musical education and babies”, “Music Learning Theory”, “Cultural-Historical Psychology” e “Genetic Epistemology”.

Em seguida, será feita uma análise e discussão dos conceitos e resultados encontrados na revisão sistemática, categorizando as pesquisas e dados em tabela, a fim de clarificar, delimitar e expandir o referencial teórico do estudo.

Posteriormente, todos os conceitos levantados na revisão serão confrontados com o conceito de musicalidade comunicativa (MALLOCH e TREVARTHEN, 2009), observando os diálogos e os afastamentos entre eles. Não obstante, objetiva-se relacionar tais conceitos com as reflexões acerca da prática da educação musical voltada para bebês.

Neste artigo, apresentaremos um recorte desta pesquisa em andamento, trazendo uma parte do referencial teórico que está sendo estudado no momento e a

análise ilustrativa de um vídeo fundamentada neste referencial. Este vídeo apresenta uma cena de interação entre um pai e seu bebê de dois meses de idade.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Teoria da Musicalidade Comunicativa foi sistematizada por Malloch e Trevarthen (2009), a partir da observação e da análise sistemática do comportamento de mães e de seus bebês durante momentos de interação.

Os resultados permitiram concluir que os bebês têm uma habilidade inata para se comunicar, e que essa forma de comunicação é caracterizada por padrões melódicos e rítmicos de engajamento, características observadas também na música (MALLOCH e TREVARTHEN, 2009). Ao ouvir as gravações das interações vocais de uma mãe com seu bebê de seis semanas, Malloch identificou uma ritmicidade peculiar e “um dar e um receber” melodioso nas suaves provocações entre mãe e bebê e nomeou esse fenômeno como “musicalidade comunicativa” (MALLOCH e TREVARTHEN, 2009, p. 4).

Assim, a musicalidade comunicativa foi definida como uma habilidade de comunicação inata que se manifesta desde o nascimento por meio sons vocais e movimentos corporais, e que fundamentará a autoconsciência, a autorregulação, a intersubjetividade e o engajamento solidário ao longo da vida (MALLOCH e TREVARTHEN, 2009). Com isso os autores criam limites importantes entre a musicalidade comunicativa, uma característica inata da espécie, e a música em si, como um fenômeno cultural.

Malloch e Trevarthen (2009, p. 4) identificaram, na musicalidade comunicativa, três características presentes na música: “pulso”, “qualidade” e “narrativa”.

1.2 PULSO

O “pulso” (MALLOCH e TREVARTHEN, 2009, p. 4) foi definido como a sucessão de eventos vocais e/ou gestuais no tempo. A produção e a percepção destes eventos acontecem entre duas ou mais pessoas quando coordenam sua comunicação, durante um mesmo lapso de tempo, por meio de trocas de turno. Os eventos vocais e gestuais integram momentos de sons e momentos de silêncio, o que, em termos musicais, é de fundamental importância, uma vez que o som e o silêncio são complementares e constituem a matéria prima da música (KOELLREUTTER, 1983, 1987). Importante colocar que os autores

escolheram este termo “pulso” para designar, justamente, a troca de turnos que existe na comunicação adulto-bebê e não se referem aqui ao pulso regular (ou pulsação) que organiza ritmicamente a música ocidental no tempo.

1.3 QUALIDADE

A “qualidade” foi definida como a associação do “contorno melódico” e do timbre. O contorno melódico representa as flutuações expressivas das vocalizações para o agudo e para o grave, também chamadas de contornos modulares expressivos e incluem também a expressividade (direção e intensidade) dos gestos. Estes atributos são sempre coordenados entre si. Os movimentos das mãos sincronizados com a fala, descritos como “contornos vitais”, podem ser citados como exemplo desta coordenação (MALLOCH e TREVARTHEN, 2009, p.4). A “qualidade” corresponderia, na música, ao caráter expressivo, ou seja, ao estado de humor veiculado pela obra musical.

1.4 NARRATIVA

A integração da “qualidade” e do “pulso” resulta em expressões e intenções – as “narrativas”, presentes tanto nas interações entre dois adultos como na de um adulto e um bebê, porque em ambas existe a troca intersubjetiva e o compartilhamento de emoções similares durante um mesmo lapso de tempo (MALLOCH e TREVARTHEN, 2009). Assim, o adulto e o bebê interagem entre si de forma alternada, em um pulso regulado pela qualidade dos sons (contorno melódico e timbre) e pelos gestos da díade. Essa forma inaugural de comunicação percorre uma trajetória temporal delineando uma narrativa, onde emoções, intenções e interesses similares são compartilhados pela díade, de forma intersubjetiva, sem a necessidade da palavra.

Autores como Vygotsky (1896-1934) e Piaget (1896-1980), de uma certa forma, delineararam também questões que vão ao encontro do conceito de musicalidade comunicativa. Lev Semionovich Vygotsky, (1896-1934) elaborou suas teorias voltadas para o comportamento social do indivíduo, e por isso ganhou o nome de “Psicologia histórico-cultural”. Dessa maneira, Vygotsky, ao tratar sobre aprendizado, valoriza a interação do indivíduo com o outro, seja esse outro o meio ou o sujeito, pois o aprendizado, bem como o desenvolvimento, ocorre a partir dessa mediação. Vygotsky (VYGOSTSKY apud OLIVEIRA 2012) particularmente explicita a existência da

comunicação entre pessoas por meio de gestos, expressões, ou por meio da língua. O autor afirma que há uma forma de linguagem que tem a função primeira de comunicação e que, neste caso, a intenção é o intercâmbio social. É a fala socializante: primeiro uso da linguagem pelo ser humano em sua infância, quando a criança fala com os outros e para os outros, recorrendo a sons e a gestos, sem que haja a representação de um pensamento (OLIVEIRA, 2012).

Sendo assim, ao considerar o desenvolvimento humano a partir da Psicologia histórico-cultural, entende-se que o mundo em que vivemos é uma construção dos homens. Dessa forma, mesmo que cada bebê que nasça tenha as suas predisposições biológicas e capacidades inatas, as interações sociais são essenciais para a construção subjetiva do sujeito.

Esta é exatamente a função social dos balbucios do bebê, pois estes têm exclusivamente a função de comunicação e não representam um pensamento (BASTOS 2003; PEREIRA, 2003; BASSI, 2003, apud. FOLONI, 2010, p. 70). Esta forma de interação gestual e sonora, observada entre animais e na forma como os bebês se comunicam em seu contexto social (OLIVEIRA, 2012) caracteriza uma protoconversa – o esboço de conversa que, na verdade, tem como base a musicalidade comunicativa, que recorre aos balbucios e ao manhês, sempre acompanhados de movimentos corporais expressivos.

Outra teoria importante foi a desenvolvida por Jean Piaget (1896-1980), denominada Epistemologia Genética, segundo a qual o indivíduo tem suas influências biológicas potencializadas pelo meio em que está inserido e a interação a ele proposta. A sua especificidade

está no fato de que essa construção do conhecimento [ativa] por parte do sujeito, mas possibilidade por sua inserção no mundo) é o que permite a construção de estruturas de compreensão (no sujeito) cada vez mais equilibradas, ao mesmo tempo que em que uma estruturação [em termos de significado] cada vez mais abrangente no mundo (SANCHIS; MAHFOUD, 2010, [p.21]).

Nessa teoria é ressaltado o papel ativo do sujeito, que em interação com o meio, constrói as suas aprendizagens, a partir dos processos de assimilação e acomodação. Piaget afirma que o bebê constrói seu repertório sonoro, vital para a aquisição da linguagem, a partir de sua relação com as pessoas e com os sons do mundo. Para o autor, o mundo sonoro provoca nos bebês um grande interesse e a própria voz da criança parece

ser seu brinquedo favorito a partir dos quatro meses, quando a criança passa a fazer durar os espetáculos interessantes (PIAGET, 1982/1966, p. 154).

Todo esse percurso ao longo do século XX, que abriu caminhos para a Teoria da Musicalidade Comunicativa, trouxe grandes contribuições para diversos campos de conhecimento, dentre eles, a educação musical. Dessa maneira, pesquisadores passaram a deslocar o bebê de um lugar de passividade para um patamar onde a criança atua como protagonista do seu aprendizado, inclusive do aprendizado musical. Além disso, a influência do meio e os estímulos musicais proporcionados ao bebê também ganharam lugar de destaque no meio científico, principalmente com os autores: Edwin Gordon (1927-2015) e François Delalande.

François Delalande é considerado um dos mais importantes nomes da pedagogia musical atual, e, em seus estudos, realiza muitas articulações com as teorias propostas por Piaget. Nesse sentido, Delalande reforça a importância de considerar a criança como ser criativo e construtor de conhecimentos. Para ele, o educador que trabalha com bebês e crianças pequenas precisa ter um olhar atento para observar aquilo que a criança explora e descobre sozinha, e, a partir daí, proporcionar um meio e aberturas para valorizar e incentivar as descobertas e produções das crianças (ALARCON e BRITO, 2019; DELALANDE, 2017).

Em concordância, Edwin Gordon, em sua Teoria do Aprendizado Musical, disserta que a criança aprende música da mesma forma em que aprende a língua materna. Nesse sentido, a criança quando nasce é inserida em um contexto em que inicialmente não escreve e nem lê, e sim observa, processa e elabora teorias acerca da língua. Na música, segundo Gordon, esse processo é chamado de Audição. A Audição seria um “processo” de assimilação e de compreensão da música, mesmo que o som não esteja mais fisicamente presente” (VILLALBA, 2022, p. 136). Assim, o autor destaca que a criança precisa ter momentos de exploração musical, valorizando o seu papel ativo no aprendizado. Além disso, reforça a necessidade de se terem bons educadores musicais, que efetivamente passaram pelo processo de Audição, e que estejam interessados e dedicados a promover aos bebês aulas de músicas de qualidade, e não apenas entretenimento (VILLALBA, 2012). Essa necessidade é enraizada principalmente no que Gordon defende ao dizer que a primeira infância é o período sensível para a aprendizagem musical de qualquer indivíduo, pois é nesse momento que as habilidades inatas podem ser potencializadas e desenvolvidas pela promoção de um meio estimulante para o bebê.

Nesse sentido, pensando no aprendizado musical, o modo com que os educadores musicais fazem essa interlocução, ou seja, como recorrem à musicalidade comunicativa durante as aulas com bebês, poderá influenciar a relação construída entre educador e criança, e certamente o desenvolvimento musical do bebê.

2 INTERAÇÃO ADULTO - BEBÊ: ANÁLISE DE UM VÍDEO

Os autores que sistematizaram a Teoria da Musicalidade Comunicativa apontaram que essa forma inaugural de interação humana tem características musicais: pulso, qualidade e narrativa (MALLOCH e TREVARTHEN, 2009, 2018), já descritas neste artigo. Essas características servirão de referência para a análise de um vídeo, selecionado no *Youtube*, para ilustrar esse processo comunicativo.

Nesta cena, o bebê de dois meses de idade está deitado em uma cama e o pai está posicionado logo ao lado, o que favorece o contato visual estabelecido entre a díade, durante a maior parte da interação. O diálogo se inicia com a provocação do bebê com grunhidos e a resposta do pai, que se dá por meio de falas direcionadas ao bebê, o *manhês* – forma espontânea com que adultos e crianças maiores, em todo o mundo, tendem a se dirigir aos seus bebês. Nesta forma de interação utiliza-se a voz em alturas mais agudas (até duas oitavas acima da fala normal) e entonação com exageros de prosódia (PARLATO-OLIVEIRA *et al.*, 2021). Importante esclarecer que o *manhês* faz parte da musicalidade comunicativa do adulto, mas contempla apenas a dimensão vocal da comunicação, não integrando a dimensão gestual, igualmente importante neste processo comunicativo.

Assim, foi possível identificar que, no processo comunicativo da díade pai/bebê, as três características musicais da musicalidade comunicativa aparecem com evidência: pulso, a qualidade e a narrativa.

2.1 PULSO

O pulso refere-se à troca de turnos que acontece no processo comunicativo entre pai e o bebê, ao longo de determinado tempo, por meio de sons vocais e de gestos. No vídeo, a protoconversa entre pai e filho apresenta um dar e receber, com momentos de provocação e resposta bem definidos, em que o pai conversa com a criança e ela responde buscando imitar a ritmicidade da fala do adulto. Essa troca de turnos entre resposta e provocação do pai e do bebê, presente em todo o tempo da interação, determina um pulsar

específico, característica importante da musicalidade comunicativa. Os sons emitidos, tanto pelo adulto como pelo bebê, são pausados, ritmados e análogos. Os movimentos corporais do pai, durante esse período, são caracterizados por aproximações e afastamentos do corpo do bebê, e este, por sua vez, movimenta seus braços em direção ao pai – tudo isso também de forma ritmada – um dar e um receber constantes (OLIVEIRA, 2022). Além das vocalizações, o bebê e o pai se comunicam com o corpo também, utilizando toda sua gestualidade juntamente com os balbucios (o bebê) e o manhês (o pai). O olhar da criança está sempre atento ao que o adulto está dizendo, e os movimentos dos pés, mãos e cabeça estão em sincronia com o que é vocalizado. Assim, percebe-se uma forma de comunicação dinâmica, em que há troca de protagonismo: ora o pai provoca com o bebê e a criança responde à provocação, ora o bebê provoca o pai, que responde em seguida

2.2 QUALIDADE

Outra característica musical da musicalidade comunicativa presente no vídeo é a qualidade, que diz respeito ao contorno melódico/timbrístico e intensidade que abrange toda a expressividade gestual e vocal emitida pelo bebê e pelo pai durante o período de tempo da interação. No vídeo também é nítido que a criança tenta, a todo momento, imitar a forma na qual o adulto fala com ela, variando os planos de altura e contorno melódico, ao mesmo tempo em que cria novas ideias sonoras para suas vocalizações. Nos momentos finais do vídeo, a criança vocaliza na mesma altura da última fala do pai, evidenciando que os bebês têm uma audição extremamente apurada e que tentam reproduzir o que escutam, principalmente nos momentos de interação (PARIZZI e RODRIGUES, 2020). Os contornos melódicos, tão importantes na música quanto no manhês, formam uma das características sonoras mais observadas pelos bebês, pois carregam mensagens afetivas prontamente captadas por eles (ILARI, 2002).

2.3 NARRATIVA

Nesse sentido, ao se considerar a *qualidade* e o *pulso*, fica evidente que, nesta interação adulto/bebê, constrói-se uma *narrativa*, a terceira característica musical da Musicalidade Comunicativa. Dessa maneira, durante o tempo do vídeo, estabelece-se uma narrativa neste diálogo: pai e bebê, interagindo de forma coordenada um com o outro,

traçam o caminho de sua conversa, com momentos bem estabelecidos. Assim como em uma conversa entre dois adultos, na interação desta díade são nítidas as emoções comuns que permeiam a conversa. No vídeo é possível perceber que esta narrativa apresenta um caráter expressivo – *afetuoso* –, em que a díade constrói uma estrutura de discurso com introdução, desenvolvimento, ponto culminante (maior tensão) e resolução (momentos conclusivos, normalmente com menor tensão), assim como acontece nas obras musicais (MALLOCH e TREVARTHEN, 2009). É preciso ressaltar que esses momentos aparecem mais de uma vez durante a conversa, remetendo às formas musicais, em que as vocalizações e séries de contornos melódicos vão se desenvolvendo até que volte ao motivo principal e se resolva. O que mais importa nesse momento não é o conteúdo semântico da fala (manhês) do pai – “tome conta da casa pro papai [...]” – e sim a dimensão pragmática e subjetiva desta fala – “como sou feliz em ter você como meu bebê”. E a criança se engaja prontamente nesta troca intersubjetiva, fundamental para seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social (TREVARTHEN e GRATIER, 2019) e musical! (PARIZZI e RODRIGUES, 2020).

3 CONCLUSÕES

Este texto buscou trazer um recorte de uma pesquisa em andamento, com objetivo de trazer uma parte do referencial teórico já estudado e apresentar a análise ilustrativa de uma cena de interação entre um pai e seu bebê de dois meses de idade, fundamentada nas características musicais do conceito de musicalidade comunicativa.

A partir desta análise, ficou nítido que o bebê, durante o período em que ainda não utiliza a palavra, recorrerá unicamente às suas vocalizações – sons, silêncios, gritos, choro etc. – e à sua gestualidade – movimentos corporais, mímica facial, olhares, movimentos de boca etc. – para interagir com o outro (PARIZZI e RODRIGUES, 2020). O adulto utilizará predominantemente o manhês e a sua gestualidade. Essa forma de comunicação, denominada musicalidade comunicativa, contém características musicais, nomeadas como *pulso*, *qualidade* e *narrativa*. Na análise do vídeo, foi possível observar essas características ao longo da interação entre o bebê e seu pai.

O reconhecimento da musicalidade comunicativa como uma habilidade inata do ser humano e a valorização do bebê como um sujeito ativo em suas interações, desempenhando um papel protagonista em seu próprio processo de aprendizagem, enfatizam a necessidade de criar um ambiente estimulante que priorize a comunicação e

a interação para fomentar o desenvolvimento musical na primeira infância. Nesse contexto, a compreensão profunda do conceito da musicalidade comunicativa emerge como uma ferramenta indispensável para os educadores musicais que trabalham com bebês, como forma de potencializar o desenvolvimento musical destes.

Não obstante, o estudo também teve como por objetivo relacionar autores importantes da Psicologia Sociointeracionista, nomeadamente Vygotsky e Piaget, que em suas teorias abordam as relações entre as habilidades inatas dos indivíduos e a importância do meio para o desenvolvimento dessas habilidades e a construção subjetiva do sujeito. Além disso, tais estudiosos anteciparam, de certa forma, o conceito de musicalidade comunicativa. Vygotsky enfatizou a importância da linguagem e da comunicação na interação social, enquanto Piaget destacou o papel ativo do bebê na construção de seu conhecimento. Em consonância, os educadores musicais Edwin Gordon e François Delalande destacam a importância da primeira infância como momento propício e ideal para a educação musical, a fim de desenvolver as capacidades inatas do bebê e a necessidade de que os educadores musicais da primeira infância sejam capazes de reconhecer e interagir com bebês de acordo as suas necessidades e potencialidades específicas.

Por fim, é possível afirmar a partir das análises realizadas que os pais têm um papel muito importante na mediação entre o professor e o bebê na educação musical e que a musicalidade comunicativa inerente é a primeira forma de comunicação em um meio social, podendo ser potencializada através de aulas de musicalização infantil. O aprimoramento da musicalidade comunicativa através do ensino de música é de suma importância para o desenvolvimento saudável da criança, pois estimula a socialização e a exploração da comunicação não verbal, além de promover o desenvolvimento musical do bebê.

AGRADECIMENTOS:

Esse trabalho foi realizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Referências

ALARCON, A. C.; BRITO, T. A. DE. François Delalande: a pedagogia do despertar musical. **Literartes**, v. 1, n. 10, p. 12–32, 2019.

DELALANDE, François. Pedagogia da criação musical hoje: partir da infância, passar pela adolescência e ir além. **Orfeu**, Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 013–030, 2017. DOI: 10.5965/2525530402022017013. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/orfeu/article/view/1059652525530402022017013>. Acesso em: 2 out. 2023.

OLIVEIRA, Gleisson; FREIRE, Marina; PARIZZI, Betânia; SAMPAIO, Renato. **Música e autismo: ideias em contraponto**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2022.

FOLONI, Taís Palhares. **O desenvolvimento cognitivo-musical de dois bebês entre 3 e 18 meses de idade: um estudo de caso**. 2010, 223f. Tese (Doutorado em Música). Escola de Música, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2010.

PARIZZI FONSECA, Maria Betânia. Educação Musical no início da vida: potencializando o eterno retorno. **RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil**, v. 10, n. 1, p. 17-27, 2021.

GORDON, Edwin. **A music learning theory for newborn and young**. Estados Unidos: Gia Publications, 2012.

ILARI, Beatriz Senoi, Bebês também entendem de música; a percepção e a cognição musical durante o primeiro ano de vida. **Revista ABEM – Associação Brasileira de Educação Musical**, 7, 83-90, 2002.

KOELLREUTTER, Hans-Joachim. Estética - **À procura de um mundo sem “vis-à-vis” (Reflexões estéticas em torno das artes oriental e ocidental)**. 1 ed. São Paulo: Editora Novas Metas Ltda. 1983.

_____. A unidade som-silêncio como experiência mítica na música indiana. **Revista Arte e Palavra: Silêncio**, v. 3, p.71-74. Rio de Janeiro: UFRJ/FCC, 1987

MALLOCH, Stephen; TREVARTHEN, Colwyn. The origins and psychobiology of musicality. In: MALLOCH, S.; TREVARTHEN, C. (Eds.), **Communicative Musicality: exploring the basis of human companionship** New York: Oxford Press, 2009, p.13-15).

_____. **The Human Nature of Music**. **Frontiers in Psychology**. v.9: 1680. October, 2018. Disponível em: < <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01680/full> >. Acesso em: 25 de março de 2023.

MITHEN, Steven. The music instinct: The evolutionary basis of musicality. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 1169, n. 1, p. 3–12, 2009.

OLIVEIRA, Marta Kohl de - Vygotsky. Disponível em <http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=pZFu_ygccOo>Aprendizado e desenvolvimento. Um processo sócio-histórico”, (vídeo on-line). Acesso em: 30/08/2012. Veiculado em: 30 mar. 2012. Dur: 44m39s.

PARIZZI, Betânia; RODRIGUES, Helena. **O bebê e a música**. 1 ed. São Paulo: Instituto Langage, 2020.

PARLATO-OLIVEIRA, Erika. **Saberes do bebê**. 1 ed. São Paulo: Instituto Langage, 2019.

_____, Erika; SAINT-GEORGES Catherine; COHEN David; PELLERIN Hugues; PEREIRA, Isabella Marques, FOUILLE; Catherine; CHETOUANI, Mohamed; DOMMERGUES Marc; VIAUX-Savelon, Sylvie. “MOTHERESE” prosody in fetal-directed speech: An exploratory study using automatic social signal processing. **Frontiers in psychology**, v. 12, 2021.

PIAGET, Jean. **O Nascimento da Inteligência na Criança**. Trad. Álvaro Cabral. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, Científica Editora S.A. 1987/1966.

SANCHIS, Isabelle de Paiva e MAHFOUD, Miguel – Construtivismo: desdobramentos teóricos e no campo da educação. **Revista Eletrônica de Educação**. São Carlos, SP: UFSCar, v.4, no. 1, p. 18-33, mai. 2010. Disponível em <http://www.reveduc.ufscar.br>. Acesso em: 28. setembro 2023

TREVARTHEN, Colwyn; AIKTEN, Kenneth J; GRATIER, Maya. **O bebê: nosso professor**. 1 ed. São Paulo: Instituto Langage, 2019.

VILLALBA, Juliana Muniz. O aprendizado musical na primeira infância sob a perspectiva da teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon: algumas reflexões. In: ENCONTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DA UNICAMP, XV, 2022, Campinas. **Anais de congresso**. Campinas, 2022.

YOUTUBE.COM Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=PNh5XUaLNV0>> Acesso em: 9 out. 2023. **Bebê de 2 meses conversando com o pai**. Veiculado em: 3 fev. 2015. Dur: 3m19s